

ISSN 2623-1603 (Media Cetak)
ISSN 2623-274X (Media Online)

Jurnal Hukum Magnum Opus
Agustus 2018
Volume I, Nomor 1

Pemimpin Redaksi

Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Dewan Penyunting

Agus Muwanto, S.H., M.H.

Irit Suseno, S.H., M.H.

Syofyan Hadi, S.H., M.H.

Sumiyati, S.H., M.M., M.H.

Penyunting Bahasa

Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

Mitra Bebestari

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.H.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.

Prof. Dr. IB Supancana, S.H., M.H.

Pelaksana Administrasi

Joan Cynthia L, S.Sos.

Penerbit

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

jurnalhls@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika Dwi Indah Widodo	1 - 10
Praktek Ramalan Dalam Perspektif Pasal 545 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Muhamad Abdul Mujib	11 - 17
Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen Happy Trizna Wijaya	18 - 25
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan Joko Tri Laksono	26 - 35
Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria Natanael Dwi Reki	36 - 42
Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia Suswantoro, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto	43 - 52
Koalisi Partai Politik Dalam UU No. 10 Tahun 2016 Yusrijal Abdar	53 - 60